

ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩЕГО МЕНЕДЖЕРА ОБРАЗОВАНИЯ

Абдуллаева Озода Сафибуллаевна

Наманганский инженерно-строительный институт,
доктор философии (PhD) по педагогическим наукам, профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7280049>

Аннотация: В данной статье рассмотрены и проанализированы методики, необходимые для проверки эмпирическим путем уровня развития информационно-управленческих компетенций будущих менеджеров образования, определены контрольные и экспериментальные группы, представлены результаты развития информационно-управленческих компетенций на начальном этапе экспериментальной работы

Ключевые слова: информационно-управленческие компетенции, опытно-экспериментальные работы, компоненты развития компетенций.

ORGANIZATION OF EXPERIMENTAL WORK ON THE DEVELOPMENT OF INFORMATION AND MANAGEMENT COMPETENCES OF THE FUTURE EDUCATION MANAGER

Abstract: This article discusses and analyzes the methods necessary to empirically test the level of development of information and management competencies of undergraduates, define control and experimental groups, present the results of the development of information and management competencies at the initial stage of experimental work.

Key words: information and management competencies, experimental work, components of competency development

ВВЕДЕНИЕ

Глава посвящена представлению опытно-экспериментальной работы по реализации процесса развития информационно-управленческих компетенций, обоснованных в теоретической части исследования.

Опытно-экспериментальная работа состоит из следующих этапов:

– констатирующий этап, который включает в себя формирование диагностического инструментария, критериев и уровней, а также инструментов оценивания развития информационно-управленческих компетенций в соответствии с компонентами информационно-управленческой компетентности (мотивационно-ценностный, информационно-технологический, коммуникативный, рефлексивный); определяется состав контрольных и экспериментальных групп и дается обоснование их однородности; проводится оценка уровня развития информационно-управленческих компетенций на начальном этапе опытно-экспериментальной работы в контрольных и экспериментальных группах).

– формирующий этап исследования, направленный на реализацию механизмов совершенствования технологии развития информационно-управленческих компетенций магистратов;

– контрольный (аналитический) этап, на котором анализируются итоговые результаты исследования, происходит обработка и структурирование результатов опытно-экспериментальной работы, формулирование выводов.

Опираясь на труды ученых, которые мы рассмотрели в данном исследовании [1-5], можно предположить, что в условиях современного образования, дидактические средства

инновационной электронной управленческой среды являются необходимыми в процессе развития информационно-управленческих компетенций.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Нами было выделено и обосновано четыре основных компонента информационно-управленческих компетенций будущих менеджеров образования: мотивационно-ценностный, информационно-технологический, коммуникативный, рефлексивный. Оценку развития информационной компетентности студентов необходимо проводить покомпонентно. Для каждого из компонентов был определён соответствующий диагностический инструментарий (таблица 1).

Таблица 1. Диагностический инструментарий опытно- экспериментальной работы

Компоненты	Критерии и показатели	Методы исследования
Мотивационно-ценностный	Уровень профессиональной мотивации, стремление к самоорганизации и самообразованию, рефлексия, наличие личностно-профессиональных качеств; карьерный рост и повышение квалификации, наличие личностно-гуманных мотивов к приобретению информационно-управленческих компетенций и ориентация мотивационной сферы у будущих менеджеров образования на цели развития своего творческого потенциала.	Анализ результатов учебной, научно-исследовательской, самостоятельной деятельности будущих менеджеров образования, тестирование, анкетирование
Информационно-технологический	Наличие комплекса умений и навыков в ИКТ деятельности; современных технологий управленческой деятельности; компьютерная грамотность; наличие опыта использования и применения информационных технологий в конкретной информационной ситуации.	Анализ результатов деятельности (комплекс умений и навыков ИКТ деятельности) тестирование, анкетирование, наблюдение
Коммуникативный	Наличие практических навыков коммуникации в условиях современных информационных технологий; знание технологий и программ дистанционного взаимодействия (современных информационных систем); умение работать в программах, связанных с управленческой деятельностью; навыки практической организации и контроля взаимодействия участников данного процесса.	Анализ результатов учебной, научно-исследовательской, самостоятельной деятельности будущих менеджеров образования, тестирование, анкетирование, наблюдение
Рефлексивный	Проявление осознания, анализ и объективная оценка своих знаний, умений,	Анализ результатов

	навыков, управленческого опыта; наличие умений самостоятельно проектировать индивидуальную работу; наличие рефлексии в профессиональной деятельности; стремление к развитию и самореализации.	учебной, научно-исследовательской, самостоятельной деятельности будущих менеджеров образования, тестирование, анкетирование, наблюдение
--	---	---

Определившись с критериями и методикой оценки развития информационно-управленческих компетенций будущих менеджеров образования, необходимо уделить внимание формированию контрольных и экспериментальных групп, оценке развития информационно-управленческих компетенций будущих менеджеров образования на начальном этапе опытно-экспериментальной работы.

Однозначное определение эффективности разработанной структурно-содержательной модели развития информационно-управленческих компетенций будущих менеджеров образования возможно в условиях диагностики изменений уровня ее развития в экспериментальных и контрольных группах контингента (таблица 2).

Таблица 2. Содержание критериев и уровней развития информационно-управленческих компетенций

Критерии/ Уровни	Низкий	Средний	Высокий
Мотивационно-ценностный	Низкая мотивация в интеллектуальном и творческом развитии, профессиональная активность к самосовершенствованию; Слабо выражен интерес в области применения современных информационных технологий в собственной деятельности	Способность и готовность моделировать собственные способы деятельности; наблюдается интерес к некоторым элементам информационных технологий, осознание роли информационных технологий в профессиональной деятельности	Повышенная мотивация в интеллектуальном и творческом развитии, совершенство инновационной деятельности, профессиональная активность к самосовершенствованию; высокий интерес к информационным технологиям
	Владение стандартными программами, знание базовой структуры	Активное использование стандартных программ в профессиональной	Использование дополнительных функций стандартных программ,

Информационно-технологический	персонального компьютера; умение осуществлять поиск информации в сети интернет, конфиденциальность и безопасность в сети на низком уровне.	деятельности, умение работать с современными информационными системами, работа в сети интернет осуществляется на достаточном уровне.	их адаптация к различным потребностям, обеспечение высокого уровня безопасности в сети интернет, использование современных информационных систем
Коммуникативный	Умение взаимодействовать с использованием информационных технологий асинхронно, выражено неявно, или отсутствует вовсе.	Взаимодействие с использованием информационных технологий и его организация на основе наглядных средств, базовые навыки синхронной и асинхронной коммуникации	Организация площадок для онлайн коммуникации, свободное синхронное и асинхронное взаимодействие из любой точки доступа
Рефлексивный	Слабо выражена рефлексивная деятельность; низкий уровень самоанализа собственной деятельности	Самостоятельное понимание совершаемых ошибок, критическое отношение к информации в профессиональной деятельности	Накопление полезного профессионального опыта, высокая степень аналитической деятельности, самоанализ

Диагностические процедуры (на констатирующем этапе) были проведены в 2020 году среди будущих менеджеров образования Наманганского инженерно-строительного института.

В ходе опытно-экспериментальной работы аналитическому сравнению подверглись:

– магистранты 1,2 курса по направлению 5А350201 – Технология мультипликационных фильмов, (КГ1 – 11 будущих менеджеров образования, ЭГ1 – 9 будущих менеджеров образования) Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада Ал-Хоразмий;

– магистранты 1,2 курса по направлению 5А340201 – Строительство зданий и сооружений (по видам сооружений), (КГ1 – 23 будущих менеджеров образования, ЭГ1 – 19 будущих менеджеров образования) Наманганского инженерно-строительного института;

– магистранты 1,2 курса по направлению 5A320201- Технология и оборудование машиностроения (в машиностроении) (КГЗ – 15 будущих менеджеров образования, ЭГЗ – 15 будущих менеджеров образования) Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Количественный состав контрольной группы составлял 53 человека, экспериментальной – 49 человек. Исходя из описания состава экспериментальных и контрольных групп можно заметить, что в рамках экспериментальной работы присутствуют обучающиеся по направлению «Компьютерные системы и их программное обеспечение (по сетям и отраслям)». Несмотря на разнородность образовательный направлений, исходя из квалификационных требований по государственному образовательному стандарту всех направлений должны преобладать информационно-управленческие компетенции.

Универсальный характер результатов проведенной диагностики подтверждается разнообразием направлений подготовки обучающихся, различием условий обучения. Исходя из этого, сформированы экспериментальные (ЭГ) и контрольные группы (КГ). Контрольные группы – это магистранты старших курсов, которые уже освоили дисциплины без активного использования элементов информационной системы на момент проведения эксперимента.

Экспериментальные группы – магистранты первых курсов, которые будут осваивать дисциплины с использованием всех возможностей информационной системы управления кадрами кафедры, авторской программы и соответствующих модулей программы.

На констатирующем этапе, проведенном в 2020 г., сравнительной диагностике подверглись магистранты 1,2 курса, разделенные в рамках эксперимента на группы: контрольную группу – КГ1, КГ2, КГ3. В 2021 г. сравнительной диагностике подверглись экспериментальные группы – ЭГ1, ЭГ2, ЭГ3. Исходя из этого, диагностика проводилась на одинаковых этапах обучения контрольной и экспериментальных групп с разницей в 1 учебный год, что позволило, на наш взгляд, обеспечить достоверность и валидность полученных результатов на начальном этапе исследования.

Перед прохождением обучения каждой из групп, результаты ЭГ необходимо подвергнуть сравнению с результатами КГ на начало эксперимента, что позволит определить в дальнейшем динамику изменений компонентов. Результаты диагностического исследования по определению уровня развития информационно-управленческих компетенций для контрольной и экспериментальной групп на начальном этапе рассмотрены далее.

Динамика развития информационно-управленческих компетенций будущих менеджеров образования определяется покомпонентно, результаты исследования мотивационно-ценностного компонента информационно-управленческих компетенций представлены в таблице 3, рис.1.

Исходя из анализа мотивационно-ценностного компонента, можно констатировать, что у всех групп наблюдается общая тенденция, которая выражает определённый опыт профессиональной деятельности и мотивацией к обучению.

Таблица 3. Уровень мотивационно-ценностного компонента

Группа	Уровень мотивационно-ценностного компонента			Средний уровень компонента в %
	низкий	средний	высокий	
КГ1	40	33,3	26,7	50
ЭГ1	40	40	20	48
КГ2	34,8	52,2	13	47
ЭГ2	47,4	36,8	15,8	45,3
КГ3	33,3	46,7	20	49,3
ЭГ3	40	46,7	13,3	44

Рис.1. Уровень мотивационно-ценностного компонента

Однако несмотря, что в настоящем исследовании рассматривается уровень магистратуры, все же до сих пор преобладает направленность на получение оценок магистрантами, нежели знаний и умений.

Это обусловлено преобладанием стимула завоевать авторитет среди преподавателей кафедры, направленность на получение хороших баллов по предметам и заинтересованность в получении полного высшего образования. Однако, несмотря на это, при преобладании данного фактора на протяжении всего обучения в высшем образовательном учреждении он приобретает негативный окрас, что говорит о низком уровне стремление к самоорганизации и самообразованию, выработке личностно-профессиональных качеств, ориентации мотивационной сферы у будущих менеджеров образования на цели развития своего творческого потенциала. Общий уровень контрольных и экспериментальных групп по данному показателю колеблется на границе между низким (0-40%), средним (41-70%), высоким (70-100%) уровнями и составляет 46,7%.

Исследование информационно-технологического компонента на констатирующем этапе опытно экспериментальной работы показывает, что наибольшее значение среди всех групп наблюдается у будущих менеджеров образования направления «Технология мультипликационных фильмов». Это обусловлено их профилем обучения. У них уже сформировались некоторые компоненты, ввиду своей будущей профессиональной ориентированности. Общий уровень контрольных и экспериментальных групп по данному показателю колеблется на границе между низким (0-40%) и средним (41-70%) уровнями и составляет 40,2% (таблица 4, рис.2). Данные показатели наглядно демонстрируют, что владение информационными магистрантами не на достаточном уровне.

Таблица 4. Уровень информационно-технологического компонента

Группа	Уровень информационно-технологического компонента			Средний уровень компонента в %
	низкий	средний	высокий	
КГ1	47	40	13	44,7
ЭГ1	53,3	40	6,7	41,3
КГ2	56,5	43,5	-	38,7
ЭГ2	52,6	47,4	-	39,5
КГ3	60	40	-	38
ЭГ3	53,3	46,7	-	39,3

Рис.2. Уровень информационно-технологического компонента

Перейдем к исследованию следующего компонента - коммуникативного. Рассматриваемый компонент позволяет выявить уровень коммуникативной активности с использованием информационных технологий. Рассмотренные контрольные и экспериментальные группы обладают схожими показателями среднего уровня компонента, который находится в рамках статистической погрешности в 5% (таблица 5, рис.3).

Таблица 5. Уровень коммуникативного компонента

Группа	Уровень коммуникативного компонента			Средний уровень компонента в %
	низкий	средний	высокий	
КГ1	53,4	33,3	13,3	43,3
ЭГ1	53,3	46,7	-	39,3
КГ2	65,2	34,8	-	37
ЭГ2	68,4	31,6	-	36,3
КГ3	60	40	-	38
ЭГ3	66,7	33,3	-	36,7

Общий уровень контрольных и экспериментальных групп по данному показателю колеблется на границе между низким (0-40%) и средним (41-70%) уровнями и составляет 38,4%. По данным показателям видно, что умение взаимодействовать с использованием информационных технологий у всех групп асинхронно, выражено неявно, или отсутствует вовсе.

Рис.3. Уровень коммуникативного компонента

Перейдем к исследованию следующего компонента - рефлексивного. На данном этапе мы наблюдаем, что уровень мотивационно-ценностного компонента отражается на рефлексивной деятельности (таблица 6, рис.4).

Таблица 6. Уровень рефлексивного компонента

Группа	Уровень рефлексивного компонента			Средний уровень компонента в й%
	низкий	средний	высокий	
КГ1	53,3	33,3	13,4	43,3
ЭГ1	53,3	40	6,7	41,3
КГ2	52,1	34,8	13,1	43,5
ЭГ2	47,4	42,1	10,5	43,7
КГ3	60	40	-	38
ЭГ3	66,7	26,7	6,6	38,7

Рис.4. Уровень рефлексивного компонента

Начальный уровень развития всех компонентов информационно-управленческих компетенций будущих менеджеров образования, контрольных и экспериментальных групп по уровням, на констатирующем этапе представлен на рисунке 5.

Рис.5. Среднее значение развития компонентов будущих менеджеров образования на констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы, в %

ВЫВОДЫ.

При распределении результатов всех групп по уровням развития компетенций, можно сделать следующие выводы. Ни в одной из групп не наблюдается присутствие высокого уровня развития компонентов информационно-управленческих компетенций.

Как мы отмечали ранее, подготовка в магистратуре к управленческой деятельности требует высокого уровня сформированных компонентов информационно-управленческих компетенций.

Средний показатель на констатирующем этапе в основном одинаковый для контрольной и экспериментальной групп, сложился из результатов будущих менеджеров образования, которые имеют определённый опыт профессиональной деятельности и мотивацией к обучению. Высокий уровень мотивационно-личностного компонента показали 19,9% в контрольной группе и 16,7% в экспериментальной.

При этом результаты констатирующего этапа информационно-технологического компонента показали, что только 2,2% магистров имеют высокий уровень в экспериментальной группе и 4,3% в контрольной группе.

Результаты констатирующего этапа показали, что лишь вторая часть будущих менеджеров образования имеет высокий уровень сформированности компонентов информационно-управленческих компетенций.

Анализ результатов позволяет сделать вывод, что компоненты информационно-управленческих компетенций для ведения продуктивной управленческой деятельности у будущих менеджеров образования не развиты достаточном уровне (высоком).

ЛИТЕРАТУРА

1. Абдуллаева, О. С., Исманова, К. Д., & Мирзаев, Ж. И. (2014). Организация учебной деятельности во время лекционных, практических, лабораторных занятий. Молодой ученый, (19), 487-490.
2. Абдуллаева, О. С. (2013). Повышение эффективности процесса подготовки к педагогической деятельности студентов вуза. Молодой ученый, (10), 491-493.
3. Abdullaeva, O. S. (2018). The course of study—Pedagogical Competence of the Engineer-Teacher. Monograph. Publisher: LAP Lambert Akademik publishing & Co. KG, Saarbrücken, Germany, 189.
4. Абдуллаева, О. С. (2014). Педагогическое проектирование процесса самостоятельного образования студента. Молодой ученый, (8), 757-760.

5. Beknazarova, S., Abdullayeva, O., & Abdullayev, Z. (2021, March). METHODS OF PROCESSING INFORMATION RESOURCES IN MULTIMEDIA SYSTEMS. In Конференции.
6. Абдуллаева О. и Бекназарова С. (2020, октябрь). МЕДИАКУЛЬТУРА СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ В УЗБЕКИСТАНЕ. В Современном состоянии медиаобразования в России в высшей оценке: материалы II международной научной конференции. Таганрог (т. 15, л. 22).
1. Safibullaevna, A. O., Engalichev, M. I., & Safibullaevna, B. S. (2020, November). Online-learning organization methodology as component of it technologies at students of technical universities. In 2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT) (pp. 1-6). IEEE.